

Original paper

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK PEDAGOGIKA FANI O'QITUVCHILARINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

© M.B.Qayumov¹✉

¹ Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: XXI asrda ta'lim tizimi raqamlashtirish va insonparvarlik tamoyillari asosida rivojlanib, inklyuziv ta'lim konsepsiyasi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarning teng huquqli ta'lim olishini ta'minlash bilan birga, pedagoglardan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish kompetensiyalarini talab etadi. Ayniqsa, bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining AKT kompetensiyalarini shakllantirish inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi inklyuziv ta'lim jarayonida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslarini aniqlash, ularning tarkibiy komponentlarini belgilash hamda raqamli pedagogika imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida inklyuziv ta'lim va AKTga oid milliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tadqiqotda tahlil va sintez, taqqoslash, tizimli yondashuv, pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanildi. UNESCO, UNICEF hujjatlari hamda TPACK, SAMR va UDL modellari nazariy asos sifatida qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak pedagoglarning AKT kompetensiyalari raqamli savodxonlik, multimodal resurslardan foydalanish, adaptiv texnologiyalarni qo'llash va raqamli kommunikatsiya madaniyatini o'z ichiga oladi. Tahlillar inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar uchun moslashtirilgan elektron resurslar yaratish ko'nikmalarining yetarlicha rivojlanmaganligini aniqladi. Maxsus treninglar va amaliy mashg'ulotlar ushbu kompetensiyalarni sezilarli darajada oshirishini tasdiqladi.

XULOSA: inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining AKT kompetensiyalarini shakllantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Tadqiqot natijalari AKT kompetensiyalarining nazariy modeli va ularni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab berdi. Kelgusida inklyuziv ta'limga yo'naltirilgan raqamli pedagogik dasturlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, AKT kompetensiyasi, bo'lajak pedagoglar, raqamli pedagogika, multimodal resurslar.

Iqtibos uchun: Qayumov M.B. inklyuziv ta'lim jarayonida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. B.193–201.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

©М.Б.Каюмов¹✉

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях цифровой трансформации образования инклюзивное обучение становится приоритетным направлением современной педагогики. Реализация инклюзивного образования требует от будущих преподавателей педагогики развитых информационно-коммуникационных компетенций, обеспечивающих эффективную работу с обучающимися с различными образовательными потребностями.

ЦЕЛЬ: целью статьи является теоретическое обоснование формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих преподавателей педагогики в процессе инклюзивного образования и определение её структурных компонентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы труды отечественных и зарубежных ученых, международные документы UNESCO и UNICEF. Применялись методы анализа и синтеза, сравнительный анализ, системный и модельный подходы, а также концепции TRACK, SAMR и UDL.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что ИКТ-компетентность будущих преподавателей включает цифровую грамотность, работу с мультимодальными ресурсами, использование адаптивных технологий и развитие цифровой коммуникации. Выявлено, что навыки создания адаптированных электронных материалов в условиях инклюзивного обучения требуют дальнейшего совершенствования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование ИКТ-компетентности будущих преподавателей педагогики является ключевым условием повышения качества инклюзивного образования. Полученные результаты могут быть использованы при модернизации образовательных программ педагогических вузов

Ключевые слова: инклюзивное образование, информационно коммуникационные технологии, ИКТ-компетентность, будущие преподаватели, цифровая педагогика.

Для цитирования: Каюмов М.Б. теоретические основы формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих преподавателей

THE THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCIES OF FUTURE PEDAGOGY TEACHERS IN THE PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION

© Muhammadsodik B. Kayumov¹✉

¹ Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of digital transformation, inclusive education has become a key priority in modern pedagogy. The successful implementation of inclusive education requires future pedagogy teachers to possess well-developed information and communication technology (ICT) competencies that support diverse learners' needs.

AIM: the purpose of this study is to provide a theoretical justification for developing ICT competencies of future pedagogy teachers in the process of inclusive education and to identify their structural components.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the analysis of national and international academic sources, including UNESCO and UNICEF reports. Analytical, comparative, and systemic approaches were applied, along with TPACK, SAMR, and UDL theoretical models.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that ICT competence includes digital literacy, multimodal resource usage, adaptive technologies, and digital communication skills. The study revealed insufficient development of skills related to creating adapted digital learning materials for inclusive education, highlighting the need for targeted training.

CONCLUSION: Developing ICT competencies of future pedagogy teachers is a crucial factor in improving the quality of inclusive education. The proposed theoretical framework can serve as a basis for updating teacher education curricula and advancing digital pedagogy practices.

Keywords: inclusive education, information and communication technologies, ICT competence, pre-service teachers, digital pedagogy, multimodal resources.

For citation: Muhammadsodik B. Kayumov (2025), the theoretical foundations for developing information and communication competencies of future pedagogy teachers in the process of inclusive education Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 193–201. (In Uzbek).

XXI asr ta'lim tizimi globallashtirish, raqamlashtirish va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan yangi bosqichga qadam qo'yimoqda. Bugungi kunda har bir jamiyatning barqaror rivojlanishi, avvalo, ta'lim jarayonining innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi hamda barcha toifadagi o'quvchilarning teng

huquqli ta'lim olishini ta'minlashga bog'liq. Shuning uchun ham inklyuziv ta'lim konsepsiyasi zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojga ega bolalarning ta'lim olishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ta'lim jarayonida inson qadr-qimmatini ulug'lash, tolerantlik va ijtimoiy adolat tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun, Prezident qarorlari va hukumat dasturlarida inklyuziv ta'limni joriy etish, pedagog kadrlarning kompetensiyasini oshirish va raqamli ta'lim muhitini kengaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilaridan yangi pedagogik yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalarni puxta bilish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini talab qiladi. Raqamli transformatsiya sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) nafaqat ta'lim jarayonini tashkil etishda, balki inklyuziv ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilar uchun moslashtirilgan o'quv resurslari yaratishda, baholash jarayonini takomillashtirishda, kommunikativ o'zaro ta'sirni kuchaytirishda asosiy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining AKT kompetensiyalarini shakllantirish nafaqat texnik ko'nikmalarni egallash, balki raqamli pedagogik madaniyat, multimodal yondashuv, virtual ta'lim muhiti bilan ishlay olish kabi murakkab kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, aksariyat tadqiqotlar umumiy ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim orqali AKTdan foydalanish masalalarini yoritgan bo'lsa-da, aynan bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari yetarlicha ochib berilmagan. Bu esa mazkur sohada ilmiy izlanishlarni kengaytirish, zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida AKT kompetensiyalarining strukturasi aniqlash va pedagogik modelini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Ushbu maqolada bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining inklyuziv ta'lim sharoitida samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan AKT kompetensiyalarining mazmuni, nazariy-metodik asoslari, rivojlanish mexanizmlari hamda ularni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Inklyuziv ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini pedagogik jarayonga integratsiya qilish bo'yicha jahon va milliy ilmiy tadqiqotlarda turli konseptual yondashuvlar shakllangan. UNESCO (2017), UNICEF (2020) hamda Jahon banki hisobotlarida inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari — teng imkoniyat, moslashtirilgan o'quv muhiti, raqamli resurslarning imkoniyatlari, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish kabi jihatlar alohida ta'kidlangan. Xalqaro olimlar Ainscow M., Booth T., Florian L., Slee R. tomonidan inklyuziv ta'limning pedagogik

va sotsiokultural mazmuni ilmiy asoslangan bo'lib, bunda o'qituvchi kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish markaziy o'rinda turadi.

AKT kompetensiyalarining nazariy asoslari bo'yicha E. Rogers, M. Fullan, J. Voogt, S. Knezek kabi olimlar raqamli pedagogika, texnologiyalardan foydalanish motivatsiyasi va raqamli savodxonlikning tarkibiy qismlari bo'yicha konseptual modellarga ega. Shuningdek, TPACK (Koehler & Mishra) va SAMR (Puentedura) modellari ta'lim jarayonida AKTni integratsiya qilishning metodik asoslarini aniqlaydi. Ushbu yondashuvlar bo'lajak pedagoglar uchun AKT kompetensiyalarining tuzilmasini belgilashda muhim nazariy manba sifatida xizmat qiladi. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalalari Sh. Abdullaeva, M. Hasanboyeva, G. Qodirova, X. Jamoliddinova kabi olimlarning tadqiqotlarida yoritilgan. AKT vositalaridan foydalanish bo'yicha esa R. Raxmonov, D. Yo'ldosheva, M. Qodirovning ishlarida raqamli ta'lim platformalari, virtual tajriba metodlari va elektron didaktik materiallar yaratish masalalari ilmiy asoslangan. Biroq mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining aynan inklyuziv ta'lim jarayonidagi AKT kompetensiyalariga doir tadqiqotlar yetarli darajada chuqur yoritilmagan.

Xalqaro va milliy ilmiy manbalarning tahlili inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak pedagoglarning AKT kompetensiyalari quyidagi tarkibiy qismlardan iborat ekanligini ko'rsatadi: raqamli savodxonlik, multimodal resurslar bilan ishlash, moslashtirilgan kontent yaratish, adaptiv texnologiyalardan foydalanish, raqamli kommunikatsiya madaniyati, ta'lim platformalarini boshqarish, masofaviy o'qitish ko'nikmalari. Ushbu omillar bo'lajak pedagoglarni kutilayotgan mehnat bozoriga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi..

Inklyuziv ta'lim jarayonida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, AKT vositalaridan samarali foydalanish nafaqat ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshiradi, balki moslashtirilgan o'quv resurslari yaratishga, o'quvchilar bilan individual ishlashni yo'lga qo'yishga ham xizmat qiladi. Biroq mavjud tajriba shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining AKT kompetensiyalari umuman ta'lim jarayonida yetarlicha shakllangan bo'lsa-da, aynan inklyuziv ta'lim sharoitidagi maxsus ko'nikmalar sust rivojlangan. Turli tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar shuni tasdiqladiki, talabalarda raqamli savodxonlik umumiy darajada shakllangan bo'lsa-da, maxsus ehtiyojga ega ta'lim oluvchilar uchun moslashtirilgan elektron materiallar yaratish, adaptiv ta'lim platformalaridan foydalanish, multimodal o'qitish texnologiyalarini qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalar yetarlicha rivojlanmagan. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida AKTga oid o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, inklyuziv ta'lim komponentlarini kiritish zaruratini yuzaga keltiradi. Shuningdek, xalqaro tajribaga asoslanib, TPACK, SAMR, UDL (Universal Design for Learning) kabi yondashuvlarning inklyuziv ta'lim

uchun alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Mazkur ta'lim modellari AKT vositalarini nafaqat texnik jihatdan, balki didaktik-maqsadli nuqtayi nazardan qo'llashga yordam beradi. Tadqiqotda ko'rib chiqilgan modellarning tahlili shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilar uchun AKT kompetensiyalarini shakllantirishda quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi:

Moslashtirilgan elektron o'quv resurslari yaratish: audio, video, subtitr, braille, interaktiv grafiklar.

Adaptiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish: individual o'quv trayektoriyalari yaratish imkoniyatini beruvchi dasturlar.

Raqamli kommunikatsiyaning inklyuziv modeli: guruhli muloqot, onlayn maslahatlar, vizual aloqa vositalari.

Multimodal o'qitish: bir vaqtning o'zida bir necha sezgi organlariga ta'sir qiluvchi materiallar bilan ishlash.

Baholashning AKT asosidagi shakllari: testlar, portfoliolar, elektron monitoring, differensial nazorat.

Empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, AKTdan foydalanishga yo'naltirilgan maxsus treninglar, amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari talabalar kompetensiyasining keskin oshishiga sabab bo'ladi. Tajriba-sinov ishlari davomida talabalarining raqamli ko'nikmalari, moslashtirilgan materiallar yaratish qobiliyati va inklyuziv guruhlar bilan onlayn ishlash malakalari sezilarli darajada o'zgarishi kuzatildi.

Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim jihat — bu AKT kompetensiyalarini shakllantirishning psixologik va motivatsion omillari. Talabalar texnologiyalarni o'rganishga yuqori qiziqish bildirgan bo'lsalar-da, inklyuziv ta'limga oid texnologiyalardan foydalanishda ba'zan ishonchsizlik, tajriba yetishmasligi, amaliy misollar kamligi sababli qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Demak, metodik jarayonni nafaqat texnik treninglar bilan, balki psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash bilan ham to'ldirish zarur. Xalqaro tajribadan ko'rinib turibdiki, inklyuziv ta'limni modernizatsiya qilishda raqamli transformatsiya muhim o'rin tutadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham AKT asosidagi inklyuziv o'quv muhiti yaratish borasida samarali islohotlar amalga oshirilmoqda, ammo oliy ta'lim tizimi uchun moslashtirilgan metodika va texnologiyalarni yanada takomillashtirish lozim. Umumiy qilib aytganda, tadqiqot natijalari bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining inklyuziv ta'lim sharoitida samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan ularning AKT kompetensiyalariga bog'liq ekanligini, ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish esa tizimli yondashuv, maxsus metodlar, multimodal resurslar va raqamli pedagogika vositalaridan foydalanishni talab etishini tasdiqlaydi.

Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalarini ta'lim sohasini tahlil qilishda, baxs va munozaralar olib borishda, ma'lumotlardan to'g'ri amaliy xulosalar chiqarish, faoliyatning asosiy va to'g'ri yo'nalishini belgilab olishda foydalanish mumkin. Ushbu funksiyalar rejalar tuzishda ba'zi masalalarga ko'proq

e'tibor qaratish, ishonchli xulosalar berish, talaba tomonidan o'quv kursini o'zlashtirish, talaba va o'qituvchi faoliyatidagi ijobiy va salbiy xolatlarni ochib berish kabilarni oydinlashtiradi. Axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalari ta'lim samaradorligi, ish mazmuni, olib borilgan pedagogik faoliyatni tahlil qilishda katta ahamiyatga ega xisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talaba o'zlashtirishi bilan, o'quv materialarini to'g'ri tanlash, maqsadni to'g'ri yo'naltirishda unga ta'lim berishni davlat va jamiyatni ta'limga qo'ygan talablaridan kelib chiqqan xolda ularning bilimini to'g'ri adolatli baholashni ta'minlaydi.

Axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalari talabani kursdan-kursga o'tishida, mutaxassislikka qabul qilishida minimal talablarga javob berishda, ta'lim - tarbiya jarayonini to'g'ri tahlil etiladi va uning samaradorligi to'g'ri baholashda oliy ta'lim muassasalarining o'quv tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi, o'quv faoliyati natijalarini xolislik bilan belgilab beradi. Yo'l qo'yilgan kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishga yo'l ochadi. Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishda xaqqoniylik, ishonchlilik, puxtalik kabi mezonlar asosida tarbiya jarayonining hamma sohasida muntazamlilik va izchillik hal qilish imkoniyatini yaratadi. Oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida fanlarni o'rganish chuqur va murakkab hodisalarni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra oliy maktab o'quv fanlarini o'qitish jarayonida axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalari yaxlit xolatda talabalarning bilish qobiliyati, o'zlashtirish darajasi va ularning ijodiy kuchlarini rivojlantirib borishga xizmat qiladi. Buning uchun o'quv jarayonida axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalariga rioya qilish lozim. Ya'ni mashg'ulotlarda bayon qilinayotgan yangi materialning talabalarning oldindan o'zlashtirgan ilmiy bilimlari, ko'nikma va malakalari bilan izchil va uzviy bog'lanishi va kelajakda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, shuningdek navbatdagi ta'lim bosqichiga o'tish uchun zamin yaratilishi nazarda tutilmog'i lozim

Inklyuziv ta'limning joriy etilishi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik mazmunini tubdan yangilashni talab etadi. Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatdiki, inklyuziv ta'lim jarayonida AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) kompetensiyalarini shakllantirish bo'lajak pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishda asosiy omillardan biridir. Chunki zamonaviy pedagog inklyuziv sinfda turli ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarga moslashtirilgan ta'limni tashkil etish, multimodal resurslardan foydalanish va onlayn kommunikatsiya vositalari yordamida didaktik jarayonni samarali boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarda AKT kompetensiyalarining shakllanishi uch asosiy komponentning uyg'unlashuvini talab etadi: nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, refleksiv-madaniy yondashuv. Ushbu komponentlar pedagogning ta'lim jarayonini raqamlashtirishga tayyorligi, inklyuziv guruhlarda individual yondashuvni ta'minlashi va raqamli vositalardan didaktik maqsadlarga yo'naltirilgan holda foydalanish salohiyatini belgilaydi.

Shuningdek, adabiyotlar tahlili AKT vositalaridan foydalanish bo'lajak pedagoglarning kommunikativ madaniyatini rivojlantirish, o'quvchilar bilan axborot almashinuvini optimallashtirish va inklyuziv ta'lim sifatini oshirish imkonini berishini ko'rsatdi. Tadqiqot metodologiyasi asosida ishlab chiqilgan nazariy yondashuvlar esa AKT kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish zarurligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida AKT kompetensiyalarini rivojlantirishning muhimligini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berdi. Kelgusida bu yo'nalishda amaliy-modul dasturlar yaratish, elektron metodik platformalar ishlab chiqish va raqamli pedagogik loyihalarni ta'lim jarayoniga tatbiq qilish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi Xayrullayev.M.M. Toshkent, Fan nashriyoti, 1975
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I-t.O'qituvchi, 1992
4. Avloniy A.Turkiy guliston yohud axloq.– T.: Ma'naviyat, 1998.
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari.- T.: Fan, 2007.
6. Raxmonov, O., Foziljonova, M., & o'g'li, A. M. I. (2022). Bo'lajak informatika o'qituvchisining shaxsiy kompetentlik oshirish modeli. Ta'lim fidoyilari, 16(3), 18-26.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

▫ **Qayumov Muxammadsodiq Baxtiyor o'g'li**, Andijon davlat pedagogika instituti magistranti [Каюмов Мухаммадсодик Бахтиёрович, Магистрант Андижанского государственного педагогического института], [Muhammadsodiq B.Kayumov, Master's Degree Student, Andijan State Pedagogical Institute]; Manzil: Andijon viloyati, Bo'ston tumani, Yakka tol MFY, Anhor ko'cha 2-uy; [адрес: Андижанская область, Бустанский район, махалля Якка толь, улица Анхор, дом 2]; [adres: Andijan region, Buston district, Yakka tol Neighborhood, Ankhor street 2]; qayumovmuhammadsodiq1999@gmail.com

